

TAINA OMULUI ÎN LUMINA LOGOSULUI: VIZIUNEA HRISTOLOGICĂ, COSMOLOGICĂ ȘI TEANDRICĂ A NATURII UMANE LA SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

Conf. univ. dr. George Daniel PETROV

*Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
petrovgeorgedaniel@gmail.com*

Drd. Stelian Ioan ȚĂRAN

*Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
pr_stelian@yahoo.com*

ABSTRACT: The Mystery of Man in the Light of the Logos: The Christological, Cosmological and Theandric Vision of Human Nature in Saint Maximus the Confessor.

This study carries out a doctrinal analysis of human nature created in the image of God, in the context of a complex theological synthesis that integrates Christology, cosmology and anthropology in a unitary vision of the relationship between God, man and the world. Starting from the Christological foundation of the theology of St. Maximus, the research highlights how the mystery of the Incarnation becomes the central principle of the cosmic order and the key to interpreting all of reality. The concept of perihoresis, introduced and systematized by St. Maximus, is analyzed as an expression of the hypostatic union between the two natures of Christ and, at the same time, as an ontological model of the communion between the Creator and creation. At the same time, the doctrine of λόγοι (divine reasons) is interpreted as the foundation of a personalistic cosmology, in which each creature has its reason for being in the supreme Logos and is called to fulfillment through participation in the uncreated energies. In this perspective, man appears as a microcosm and cosmic mediator, destined to realize, through freedom and love, the communion between the created order and God. Through the correlative analysis of these concepts – Logos, perihoresis, λόγοι and theosis – the study

demonstrates that the theology of St. Maximus constitutes a true metaphysics of communion, in which existence is understood as participation in the divine life, and deification represents the ontological fulfillment of human nature.

Keywords: *Saint Maximus the Confessor; Logos; perichoresis; deification (theosis); divine reasons (λόγοι); theological anthropology; divine-human communion.*

Introducere

Taina omului în lumina Logosului, așa cum este configurată de Sfântul Maxim Mărturisitorul, oferă o sinteză hristocentrică, cosmologică și teandrică în care natura umană este înțeleasă nu ca entitate izolată, ci ca loc teologic al întrupării, al restaurării create prin energia și harul lui Hristos. Această viziune relevă omul ca persoană chemată la îndumnezeire (*theosis*), în care *kenosis*-ul hristologic, ordinea cosmică restaurată și cooperarea liberă dintre har și voință conturează un orizont antropologic transformator, relevant pentru orice discuție contemporană despre demnitate, libertate și sensul existenței umane.¹

Sfântul Maxim Mărturisitorul se impune, în contextul secolului al VII-lea, ca una dintre cele mai pregnante și rafinate figuri teologice ale creștinismului bizantin, întruchipând punctul culminant al gândirii patristice de sinteză. Opera sa, situată la confluența dintre moștenirea dogmatică a Părinților Capadocieni, misticismul alexandrin și hermeneutica biblică de inspirație antiohiană, configurează un edificiu teologic de o densitate conceptuală remarcabilă. Sfântul Maxim nu se limitează la a repeta formulele tradiției, ci le transfigurează într-o viziune unitară asupra raportului dintre Dumnezeu, om și cosmos, în care Logosul ocupă o poziție de ax metafizic și soteriologic.

Doctrina maximiană a Logosului constituie, fără îndoială, centrul sistemului său teologic, reprezentând fundamentul pe care se articulează întreaga sa viziune despre lume, creație și mântuire. În viziunea Sfântului Maxim, Logosul este definit drept „puterea rațională născută din Tatăl”,

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

ipostasul prin care Dumnezeu comunică cu lumea și prin care întreaga creație își primește rațiunea și finalitatea existenței. Logosul este, totodată, principiul coeziv al ordinii universale și temeiul dinamic al restaurării acesteia. Prin urmare, teologia maximiană nu interpretează Logosul doar ca realitate teoretică, ci ca energie divină personală, activă în istorie, care unifică transcendența absolută a lui Dumnezeu cu imanența creației.

Înainte de Întrupare, potrivit Sfântului Maxim, omenirea participa deja, într-o formă limitată și imperfectă, la realitatea Logosului. Această participare, deși fragmentară și condiționată de nivelul spiritual al fiecăruia, indica totuși prezența universală a Cuvântului în lume și în om. Însă doar prin taina Întrupării Hristosului-Logos se realizează deplina comuniune dintre Creator și creatură. Evenimentul Întrupării devine, astfel, momentul central al „oikonomiei divine”, înțelesă ca ordinea rațională și mântuitoare prin care Dumnezeu își revelează iubirea în lume și orientează întreaga creație spre îndumnezeire (*theosis*).

Teologul Andrew Louth subliniază că întreaga gândire maximiană se fundamentează pe conceptul de „*oikonomia*” – economia divină a mântuirii –, prin care Hristos-Logosul devine principiul coeziv al întregii istorii a revelației.² În acest orizont, înțelepciunea lumii antice, cu toate formele sale de adevăr parțial, este asimilată și resemnificată în lumina revelației creștine. Astfel, Sfântul Maxim valorifică „semințele Cuvântului” (*logoi spermatikoi*)³ – acele rațiuni divine dispersate în lume –, pe care le interpretează ca expresii parțiale ale Logosului suprem. Prin acest concept, el oferă una dintre cele mai elaborate teologii ale prezenței universale a lui Dumnezeu în creație, în care rațiunea umană (*logos anthrōpinos*)⁴ apare ca o reflexie și participare la Logosul divin.

Jean-Claude Larchet remarcă, în acest sens, că viziunea maximiană asupra omului integrează concepția biblică despre creație și mântuire într-un cadru filosofic de inspirație neoplatonică și stoică, fără a se abate de la premisele revelate ale credinței. Prin îmbinarea organică dintre rațiune și revelație, Sfântul Maxim realizează una dintre cele mai profunde sinteze ale gândirii creștine, în care filosofia devine instrument al teologiei, iar rați-

2 Andrew Louth, *Maximus the Confessor*, Editura Taylor & Francis Ltd, 1996, p. 18.

3 *Ibidem*.

4 *Ibidem*.

unea este subordonată Adevărului divin. Această sinteză depășește limitele oricărui discurs pur speculativ, afirmând o teologie a existenței ca participare la Logosul întrupat și o antropologie a comuniunii întru Adevăr.⁵

În lumina acestei construcții teologice, omul este interpretat nu ca o entitate autonomă, ci ca o ființă relațională, constituită ontologic prin deschiderea spre Dumnezeu și prin capacitatea de a reflecta raționalitatea divină în lume. Îndumnezeirea (*theosis*), scopul ultim al existenței umane, nu este o abolire a naturii, ci împlinirea ei deplină prin participarea la energiile necreate ale Logosului. În această perspectivă, teologia Sfântului Maxim se constituie într-o adevărată metafizică a comuniunii, în care distincția dintre Creator și creatură este menținută, dar transfigurată prin relația iubitoare a harului.

1. Fundamentul hristologic al teologiei maximiene: Hristos-Logosul ca principiu ontologic și soteriologic al creației

În mediul teologic contemporan, există un consens aproape general asupra faptului că dogma hristologică și teologia Întrupării constituie nucleul întregii gândiri teologice a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Întreaga sa reflecție teologică, antropologică și cosmologică gravitează în jurul misterului central al lui Hristos, perceput ca axă și principiu unificator al creației și al istoriei mântuirii. În acest sens, Jean-Claude Larchet subliniază că sistemul teologic al Sfântului Maxim se prezintă ca un edificiu conceptual unitar, o sinteză organică în care toate dimensiunile reflecției sale converg spre ceea ce el numește „taina lui Hristos”. Această „taină” nu este o noțiune izolată, ci desemnează o realitate profundă, identificabilă, după cum afirmă același autor, cu „taina iubirii” — adică cu manifestarea supremă a comuniunii divine în actul întrupării Cuvântului.⁶

Această interpretare a fost împărtășită și dezvoltată de numeroși alți exegeți și teologi specializați în studiul gândirii maximiene, care au remarcat faptul că întreaga teologie a Sfântului Maxim este structurată în jurul unei hristologii integrale, ce transcende granițele unei simple doctrine speculative și devine principiu ordonator al întregii realități create. În perspectiva maximiană, Hristos nu este doar centrul teolo-

5 Jean-Claude Larchet, *Saint Maximus the Confessor, a mediator between East and West*, Editura Doxologia, 2020, p. 41.

6 *Ibidem*.

giei, ci și centrul ontologic și teleologic al lumii, locul de întâlnire între Dumnezeu și creație, între divin și uman, între timp și veșnicie.⁷

Prin urmare, lectura atentă și sistematică a scrierilor Sfântului Maxim confirmă validitatea acestor interpretări. Fie că este vorba despre operele sale exegetice, mistice sau dogmatice, se observă cu claritate că toate converg către revelarea „tainei lui Hristos” ca principiu ultim al teologiei sale. Această taină a Înrupării, înțeleasă ca expresie supremă a iubirii divine, devine fundamentul și cheia de interpretare a întregului său sistem teologic, în care unificarea creației cu Creatorul prin Hristos se revelează drept scopul final al economiei mântuirii și, în același timp, sensul ultim al existenței.⁸

Totuși, este limpede că hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul se află într-o strânsă continuitate cu definiția dogmatică a Sinodului de la Calcedon (451), pe care o asumă, o aprofundează și o interpretează în cheie personalistă și cosmică. Pentru Sfântul Maxim, taina Înrupării constituie expresia deplină a unirii ipostatice dintre natura divină și cea umană în persoana unică a Cuvântului lui Dumnezeu, unire care nu anulează distincția firilor, ci le armonizează într-o comuniune desăvârșită. În viziunea sa, Înruparea nu este doar un eveniment istoric al mântuirii, ci actul ontologic prin care întreaga creație este chemată la participarea la viața dumnezeiască.

Termenii și conceptele fundamentale ale teologiei calcedoniene — „firi”, „ipostas”, „unire fără confuzie și fără despărțire”, „proprietăți naturale” — apar frecvent în opera Sfântului Maxim, nu doar ca simple repere dogmatice, ci ca elemente constitutive ale unei gândiri profund coerente și dinamice. Aceste referințe constante nu trădează o dependență scolastică față de formula calcedoniană, ci dimpotrivă, relevă o asimilare creatoare, prin care Sfântul Maxim extinde sensul teologiei hristologice dincolo de cadrele stricte ale controversei dogmatice.⁹

Astfel, hristologia maximiană transcende teologia Înrupării, dezvoltând o perspectivă teologică integratoare, în care unirea firilor în

7 Emilianos Simonopetritul, *Talcuire la Sfântul Maxim Marturisitorul. Capete despre dragoste*, Editura Sfântului Nectarie, 2017, p. 30.

8 Thunberg, Lars, *Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Microcosmos și mediator*, Editura Sophia, 2005, p. 20.

9 Torstein Tollefsen, *Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor*, Editura Oxford University Press, 2008, p. 68.

Hristos devine modelul și principiul oricărei uniri între Dumnezeu și creație. Întruparea, în sensul maximian, nu se reduce la un moment al iconomiei divine, ci reprezintă temeiul întregii ordini a existenței, paradigma universală a îndumnezeirii și cheia de interpretare a întregii istorii a mântuirii. Prin aceasta, Sfântul Maxim oferă teologiei calcedoniene o profunzime și o deschidere cosmică fără precedent, transformând doctrina despre Hristos într-o veritabilă teologie a comuniunii universale.¹⁰

Un loc deosebit în cadrul acestei reflecții îl ocupă interpretarea maximiană a conceptului de *communicatio idiomatum* — „comunicarea însușirilor” între cele două firi ale lui Hristos. Această noțiune, deși nu este o inovație a Sfântului Maxim, primește în teologia sa o dezvoltare de o coerență și rafinament remarcabile. Ea devine un instrument hermeneutic esențial pentru înțelegerea unirii ipostactice, oferind, totodată, o bază solidă pentru întreaga teologie a îndumnezeirii (*theosis*) și a desăvârșirii duhovnicești. În gândirea sa, *communicatio idiomatum* nu exprimă doar o realitate ontologică a persoanei lui Hristos, ci și posibilitatea participării ontologice a omului la viața divină prin har, întrucât ceea ce este asumat în Hristos devine capabil de transfigurare.¹¹

Într-adevăr, conceptul de *communicatio idiomatum* era deja prezent în reflecția teologică anterioară, fiind discutat încă din secolele IV–V, înainte de formularea sinodală de la Calcedon. Deși inițial scopul său nu era întotdeauna clar definit, acesta viza articularea raportului dintre divin și uman în persoana unică a Cuvântului întrupat. După Calcedon, și mai ales în secolul al VI-lea, practica teologică a atribuirii însușirilor divine lui Hristos ca om și a celor umane lui Hristos ca Dumnezeu s-a generalizat, însă adesea într-o manieră schematică sau chiar mecanică, lipsită de profunzimea conceptuală pe care o va aduce mai târziu Sfântul Maxim.

În mediile teologice ale epocii, conceptul a fost asumat și reinterpretat în multiple forme. De pildă, s-a observat în mod just că titulatura Theotokos („Născătoare de Dumnezeu”), consacrată la Sinodul de la Efes (431), implică deja o formă implicită de *communicatio idiomatum*, întrucât ea afirmă că Fecioara Maria L-a născut nu pe un simplu om, ci pe Însuși Cuvântul lui Dumnezeu făcut om. De asemenea, formula teopashi-

10 *Ibidem*.

11 Prof. S. L. Epifanovici, *Sfântul Maxim Mărturisitorul și teologia bizantină*, Editura Evanghelistos, 2009, p. 46.

tă adoptată în cercurile monofizite — *unus ex Trinitate passus est* („Unul din Treime a pățimit”) — reprezintă o aplicare specifică și radicalizată a aceleiași idei, subliniind caracterul personal al suferinței mântuitoare a lui Hristos.¹²

Sfântul Maxim preia aceste tradiții, însă le depășește printr-o articulare teologică echilibrată, care evită atât riscul confuziei monofizite, cât și separația nestoriană. Pentru el, *communicatio idiomatum* nu implică o amestecare a firilor, ci afirmă participarea lor reciprocă în cadrul unicului ipostas al Cuvântului întrupat. Această perspectivă permite o înțelegere profundă a dinamicii întrupării și a iconomiei mântuirii, în care unirea celor două firi devine temeiul posibilității reale a omului de a fi îndumnezeit. Astfel, doctrina *communicatio idiomatum*, în lectura maximiană, nu mai rămâne o chestiune de pură formulare dogmatică, ci se transformă într-un principiu teologic activ, capabil să lumineze sensul întregii vieți spirituale și să fundamenteze antropologia teologică a participării la Dumnezeu.¹³

Analiza conceptului de perihoreză în gândirea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul reclamă o examinare critică și filologică riguroasă a textelor în care această noțiune este formulată explicit, în vederea identificării contribuției sale originale la dezvoltarea teologiei hristologice și a gradului său de fidelitate față de definiția dogmatică a Sinodului de la Calcedon. În mod unanim, Sfântul Maxim este recunoscut ca fiind primul autor creștin care a conferit termenului perihoreză o funcție centrală și sistematică în cadrul hristologiei ortodoxe, transformându-l dintr-o expresie conceptuală incidentală într-o categorie teologică fundamentală. Deși influențele sale nu pot fi stabilite în mod direct, ele pot fi reconstituite pe baza unor referințe implicite sau explicite. Una dintre acestea se regăsește în menționarea epistolei 101 a Sfântului Grigorie de Nazianz, în care este evocată „amestecarea” (*κράσις*) celor două naturi în Hristos, într-un sens care presupune o „pătrundere reciprocă” (*περιχωρόν*) a acestora, fără confuzie sau separare.¹⁴

În această perspectivă, Sfântul Maxim interpretează *communicatio idiomatum* — adică participarea reciprocă a celor două firi la însușirile lor proprii — nu ca pe o cauză a perihorezei, ci ca pe o consecință directă

12 *Ibidem*.

13 <https://doxologia.ro/lumea-intreaga-este-chemata-la-indumnezeire>, 10.09.2025, ora 14:00.

14 Torstein Tollefsen, *op. cit.*, p. 102.

a acesteia, derivată din unitatea ipostatică a lui Hristos. Astfel, perihoreza este înțeleasă nu ca o simplă metaforă ontologică a unirii firilor, ci ca expresia teologică a unei realități dinamice și interpersonale, care fundamentează comunicarea atributelor divine și umane în Persoana unică a Cuvântului întrupat. Această interpretare conferă perihorezei un statut hermeneutic deosebit în arhitectura gândirii maximiene, întrucât ea devine principiul explicativ al modului în care firea dumnezeiască și cea omenească coexistă, se interpenetrează și acționează sinergic, fără alterare ontologică și fără separare ipostatică.¹⁵

Prin urmare, reflecția Sfântului Maxim asupra perihorezei marchează o etapă decisivă în evoluția hristologiei patristice, întrucât reușește să depășească limitele terminologiei anterioare, introducând o formulare conceptuală capabilă să exprime simultan integritatea ontologică a celor două firi și unitatea personală a lui Hristos. În acest sens, contribuția sa nu se reduce la o simplă reluare a tradiției capadociene, ci reprezintă o sinteză originală, în care reflecția metafizică și hermeneutica soteriologică se află într-o relație de interdependență profundă.¹⁶

Un exemplu semnificativ al utilizării termenului perihoreză în acest sens se regăsește în *Quaestiones ad Thalassium*¹⁷, unde Sfântul Maxim Mărturisitorul descrie „pătrunderea inefabilă” a divinității în fiecare credincios, proporțional cu intensitatea credinței acestuia. În acest context, perihoreza nu desemnează exclusiv mișcarea descendentă a lui Dumnezeu către om, ci implică, în mod simetric, și o mișcare ascendentă a omului către Dumnezeu — o „urcare” spirituală prin care ființa umană este transfigurată și condusă către Cel care este „începutul și sfârșitul”. Astfel, perihoreza capătă o semnificație dublă: ea exprimă atât coborârea harului divin în natura umană, cât și răspunsul liber și ascendent al omului, care participă activ la procesul de îndumnezeire (*theosis*).

Această interpretare dialectică și dinamică a perihorezei pare să nu fi fost pe deplin valorizată de anumiți exegeți moderni, precum Weser și Prestige, care au insistat predominant asupra dimensiunii unilaterale a „pătrunderii” divine în umanitate, fără a acorda suficientă importanță

15 Torstein Tollefsen, *op. cit.*, 2008, p. 114.

16 *Ibidem*.

17 Giovanni Buontempo, *La parola divina incircoscivibile - Un tentativo di ripensare le Quaestiones ad Thalassium di Massimo il Confessore*, Editura Nerbini Edizioni, 2021, p. 59.

dimensiunii reciproce a participării umane la viața divină¹⁸. În concepția Sfântului Maxim, însă, perihoreza nu se reduce la un proces ontologic unilateral, ci constituie o mișcare teandrică de comuniune și îndumnezeire, în care Dumnezeu și omul se întâlnesc în taina unirii ipostatice și în lucrarea sinergică a harului. În acest sens, perihoreza exprimă nu doar dinamica întrupării, ci și finalitatea soteriologică a acesteia — îndumnezeirea omului prin participarea la viața dumnezeiască.¹⁹

Giovanni Buontempo, alături de alți exegeți și teologi ai tradiției patristice, a subliniat că utilizarea termenului perihoreză pentru explicarea conceptului de *communicatio idiomatum* (comunicarea însușirilor între cele două firi ale lui Hristos) apropie această noțiune teologică de categoria filosofică stoică a *κράσις* (*crasis* – „amestecare”). În cadrul gândirii stoice, *κράσις* desemna un tip de unire în care două substanțe distincte se pătrund reciproc, coexistând într-o interpenetrare perfectă, fără alterarea esenței sau anularea identității fiecăreia. Transpusă în plan hristologic, această schemă conceptuală permite înțelegerea unirii firii dumnezeiești și a firii omenești în Persoana unică a lui Hristos ca o interpenetrare ontologică desăvârșită, în care ambele firi coexistă în deplină integritate, fără confuzie (*ἀσυχύτως*) și fără separare (*ἀδιαίρετως*), conform formulei calcedoniene.²⁰

În această perspectivă, perihoreza exprimă faptul că natura umană, asumată de Logosul divin, devine capabilă să participe în mod real la energiile și la slava dumnezeirii, fără a-și pierde caracterul creat și fără a fi absorbită de natura divină. În mod simetric, divinitatea, coborând în umanitate prin actul întrupării, nu este supusă niciunei diminuări ontologice, ci își păstrează plenitudinea ființei sale, transfigurând și îndumnezeind firea umană. Giovanni Buontempo recurge, în acest sens, la o imagine sugestivă de proveniență antică: aceea a vinului turnat în apă, care pătrunde în masa lichidului fără a-și pierde proprietățile sau identitatea specifică. Această analogie are rolul de a ilustra modul în care două realități distincte pot coexistă într-o unitate perfectă, fără a-și altera esența.²¹

Sfântul Maxim Mărturisitorul depășește însă caracterul pur analogic al acestei reprezentări și elaborează o înțelegere teologică mult mai

18 Torstein Tollefsen, *op. cit.*, 2008, p. 114.

19 *Ibidem.*, p. 60.

20 *Ibidem.*, p. 61.

21 *Ibidem.*, p. 67.

profundă a perihorezei, conferindu-i un sens dinamic și soteriologic. În viziunea sa, perihoreza nu desemnează un proces static de pătrundere unilaterală a divinității în umanitate, ci o realitate reciprocă, teandrică, în care natura umană este ridicată, prin har, la comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, perihoreza devine expresia unei „reciprocități ontologice” între divin și uman: o mișcare descendentă a Cuvântului care Se întrupează și o mișcare ascendentă a omului care participă la viața dumnezeiască prin îndumnezeire (theosis).²²

Această interpretare depășește viziunea unidirecțională propusă de anumiți comentatori moderni, care reduc perihoreza la dimensiunea coborâtoare a harului. În teologia maximiană, perihoreza constituie însă o categorie fundamentală a unirii ipostatice, înțeleasă ca un proces de comuniune mutuală și de participare ontologică. Prin aceasta, Sfântul Maxim reușește să unifice într-un cadru conceptual coerent dimensiunea ontologică a unirii cu cea energetică și soteriologică a îndumnezeirii, conferind perihorezei statutul unei veritabile „teologii a sinergiei”, în care interpenetrarea reciprocă a celor două firi în Hristos devine modelul paradigmatic al comuniunii dintre Dumnezeu și om.²³

Astfel, în concepția Sfântului Maxim, perihoreza nu este doar o noțiune filozofică abstractă, ci reflectă un adevăr teologic profund: unirea celor două naturi în Hristos este completă, reciprocă și fără amestecare, iar acest proces are loc în cadrul unui act divin de îndumnezeire care păstrează identitățile distincte ale celor două naturi în Hristos.²⁴

Sfântul Maxim Mărturisitorul insistă asupra faptului că unirea celor două firi în Hristos nu implică nicidecum o schimbare ontologică a naturilor, ci reprezintă, mai curând, o „noutate a modurilor” (*τῶν τρόπων καινότης*)²⁵, adică o transformare la nivelul modurilor lor de manifestare și de relaționare reciprocă. Această formulare teologică exprimă, în mod riguros, distincția dintre esență (*οὐσία*) și mod de existență (*τρόπος τῆς ὑπόρξεως*), distincție fundamentală pentru întreaga gândire maximiană. Prin urmare, unirea ipostatică nu produce o modificare a naturii divine sau a naturii umane, ci instituie o nouă manieră de existență a acestora în

22 Maximus the Confessor, *Maximus the Confessor: Selected Writings* (Classics of Western Spirituality (Paperback)), Editura Paulist Press, 1985, p. 18.

23 *Ibidem.*, p. 19.

24 *Ibidem.*

25 *Ibidem.*, p. 20.

Persoana unică a Logosului întrupat, în care ambele firi coexistă în deplină integritate, într-o comuniune desăvârșită și inseparabilă.

Această viziune respinge explicit orice interpretare de tip monofizit, care ar presupune o contopire sau o dizolvare a firii umane în cea divină, la fel cum exclude și orice formă de dioprosopism, care ar rupe unitatea ipostatică. În locul acestor extreme, Sfântul Maxim propune o concepție echilibrată și profund dialectică, în care alteritatea celor două naturi este deplin afirmată, dar în același timp armonizată printr-o comuniune reală, activă și reciprocă.

Prin intermediul perihorezei, această comuniune este înțeleasă ca o interpenetrare dinamică, fără amestec și fără separare, în virtutea căreia firea dumnezeiască și firea omenească participă una la lucrarea celeilalte, păstrându-și totodată proprietățile proprii (*ιδιώματα*). În acest sens, perihoreza exprimă nu doar unitatea ontologică a lui Hristos, ci și relația sinergică dintre divinitate și umanitate, în care fiecare natură se împlinește prin comuniunea cu cealaltă. Firea umană devine astfel transparentă a energiilor divine, în timp ce firea dumnezeiască se revelează în mod iconic prin lucrarea firii umane.

Prin urmare, în teologia Sfântului Maxim, „noutatea de moduri” constituie semnul distinctiv al unirii ipostatice, iar perihoreza reprezintă principiul care asigură coexistența armonioasă, activă și neconfundată a celor două firi în Persoana lui Hristos. Această interpretare nu doar protejează integritatea definiției calcedoniene, ci o aprofundează, oferind o viziune dinamică asupra misterului Întrupării, în care unirea dintre Dumnezeu și om nu este statică sau abstractă, ci o realitate vie, personală și soteriologică, manifestată prin comuniunea deplină a firilor în actul mântuitor al Logosului întrupat.²⁶

2. Creația prin voia lui Dumnezeu: libertatea divină și raționalitatea lumii

Acest aspect al cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul se înscrie într-o concepție teologică profundă asupra relației dintre Dumnezeu și lume, concepție care se articulează pe fundamentele doctrinei *creatio ex nihilo* și ale distincției ontologice absolute dintre Ființa divină și ordinea creată. Pentru Sfântul Maxim, creația nu este rezultatul unei necesități imanente, al unei emanații naturale sau al unui proces de autodezvăluire

26 *Ibidem.*

inevitabil al divinității, ci consecința exclusivă a voinței libere, a sfatului și a hotărârii suverane a lui Dumnezeu. Actul creator este, prin urmare, expresia libertății absolute a Ființei divine, care nu este constrânsă de nici o lege, cauză sau condiționare exterioară, ci acționează în virtutea propriei Sale puteri raționale și iubitoare.

Sfântul Maxim subliniază în mod repetat că Dumnezeu „a creat lumea atunci când a voit”²⁷, formulare ce poartă o semnificație teologică esențială: ea afirmă suveranitatea absolută a libertății divine și caracterul contingent al lumii în raport cu Dumnezeu. Această afirmație are implicații cosmologice și metafizice majore, întrucât exclude orice formă de determinism, de fatalism sau de necesitate în procesul creației. Creatorul nu este condiționat de timp, spațiu, materie sau de vreo lege universală preexistentă; El este însăși sursa legilor, a categoriilor ontologice și a finalităților cosmice. Ordinea lumii — atât cea sensibilă, cât și cea inteligibilă — își are temeiul ultim în actul liber al voinței divine, iar raționalitatea sa internă nu derivă dintr-o structură autonomă, ci din participarea la Logosul creator.

Într-o remarcabilă aluzie la Pantaenus, Sfântul Maxim afirmă că Dumnezeu „cunoaște toate lucrurile ca pe propriile Sale voințe” (*ὡς ἴδια θελήματα*), întrucât El le-a creat „prin voință” (*θελήματι*). Această formulare concentrează întreaga teologie maximiană a creației, întrucât indică o identitate profundă între ordinea cognitivă și cea volițională a divinității. Dumnezeu nu posedă o cunoaștere a lumii exterioară actului Său creator, ci o cunoaștere interioară, constitutivă, în care fiecare realitate creată există mai întâi ca intenție divină și apoi ca ființă participativă la această intenție. Lumea este, astfel, reflexul voit al gândirii și al iubirii lui Dumnezeu, o actualizare liberă a ceea ce, în Dumnezeu, este etern și neschimbător.

Din această perspectivă, cosmologia Sfântului Maxim depășește atât dualismul platonice între idei și materie, cât și necesitatea emanativă a neoplatonismului. În locul unui raport de derivare naturală, ea propune un raport de comuniune personalistă între Creator și creație. Existența lumii este expresia voinței iubitoare a lui Dumnezeu, iar ordinea ei internă reflectă intenționalitatea divină, raționalitatea Logosului și dinamica teleologică a Providenței. Faptul că Dumnezeu „cunoaște toate lucrurile ca pe propriile Sale voințe”²⁸ implică o concepție teologică în care întreaga

27 J.-C. Larchet, *Sfântul Maxim Mărturisorul. O introducere*, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 126

28 Marie-Dominique Phillippe, *Despre iubire*, Editura Paideia, București, 2011, p. 16.

realitate este întemeiată în și prin actul liber al voinței divine, fiind destinată să se întoarcă, prin iubire și ascultare, la sursa ei transcendentă.

Prin urmare, în gândirea maximiană, creația nu constituie un proces mecanic sau un eveniment temporal izolat, ci o relație ontologică permanentă între Dumnezeu și lume, susținută și orientată de voința divină. Lumea există nu doar prin Dumnezeu, ci și în Dumnezeu, ca participare dinamică la energiile Sale creatoare și proniatoare. Astfel, cosmologia Sfântului Maxim se configurează ca o teologie a libertății divine și a comuniunii creaturale, în care ordinea universală a lucrurilor este expresia intențională, rațională și iubitoare a voinței supreme, prin care Dumnezeu face din existență însăși un act de comunicare a binelui, a vieții și a luminii Sale necreate.²⁹

Această afirmație aduce în prim-plan un alt nucleu conceptual esențial al teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul: doctrina despre *λόγοι*, adică despre principiile raționale preexistente ale creației în Dumnezeu. În viziunea sa, *λόγοι* reprezintă nu simple arhetipuri intelectuale sau modele ideale ale lumii, ci expresii ale voinței și intenționalității divine — manifestări particulare ale unicei voințe creatoare a lui Dumnezeu.

Pentru Sfântul Maxim, *λόγοι* nu constituie doar principii definitive și unificatoare ale ordinii cosmice, ci și formele în care se revelează planul etern al lui Dumnezeu, adică proiectul divin al existenței. Toți acești *λόγοι* își află unitatea și împlinirea în Logosul suprem, Hristos, în Care întreaga creație își are rațiunea, coerența și finalitatea ultimă. În această perspectivă, doctrina maximiană a *λόγοι*-lor exprimă o sinteză teologică de mare profunzime între viziunea alexandrină asupra Logosului — moștenită de la Clement și Origen — și mistica ierarhică a Sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul, pe care Maxim o reinterpretează într-un cadru hristologic și ontologic deplin personalist.

Dezvoltarea doctrinei Logosului în Ambigua constituie un moment de articulare decisivă a teologiei maximiene: ea marchează distanțarea clară de origenism și, totodată, integrarea dinamicii dionisiene a creației în ordinea voinței divine.³⁰ Dionisie, în *De divinis nominibus* V, 8, identificase deja *παραδείγματα* și *λόγοι* drept „rațiuni” și „voințe divine”,

29 Thunberg, Lars, *Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Microcosmos și mediator*, Editura Sophia, 2005, p. 38.

30 Sf. Maxim Mărturisitorul, *Ambigua*, P.S.B., 80, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1983, p. 45.

accentuând caracterul lor intențional și personalist. Sfântul Maxim preia această intuiție și o amplifică, conferindu-i un sens hristologic și teleologic deplin: *λόγοι* nu sunt simple concepte divine, ci voințe distincte ale lui Dumnezeu, prin care El aduce la existență, susține și conduce întreaga creație spre unirea în Logosul unic.³¹

Sfântul Maxim Mărturisitorul nu se limitează la simpla afirmare a faptului că *λόγοι* – rațiunile preexistente în Dumnezeu – constituie principiile eterne și imuabile ale creației, nici nu se reduce la o referință de ordin erudit la autoritatea teologică a Sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul. Dimpotrivă, el elaborează o veritabilă lege teologică universală, în care doctrina *λόγοι*-lor se convertește într-un principiu fundamental al întregii iconomii divine. Această lege, formulată într-o expresie de mare densitate teologică și ontologică, afirmă că „Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși voiesc să lucreze, întotdeauna și în toate, taina Întrupării Sale” (*Ἐνσωμάτωσις*)³². În această propoziție se condensează întreaga viziune maximiană asupra raportului dintre Dumnezeu, lume și mântuire, o viziune care unifică ontologia, cosmologia și soteriologia într-o sinteză de o rigoare conceptuală și o profunzime mistică remarcabile.

Această „lege a Întrupării universale” constituie pivotul teologiei cosmologice a Sfântului Maxim. Ea exprimă convingerea că întreaga realitate creată este constituită, ordonată și susținută de o intenționalitate divină orientată spre manifestarea deplină a Logosului în lume. *Λόγοι* – înțeleși nu ca simple arhetipuri platonice, ci ca voințe divine distincte, rațiuni creatoare și teleologice – reprezintă formele particulare ale voinței unice a lui Dumnezeu. Prin ei, Dumnezeu nu doar aduce la existență lumea, ci o și menține, o conduce și o orientează către propria Sa împlinire hristologică. Creația, în această perspectivă, nu este un eveniment finit, ci un proces teandric de realizare progresivă a Întrupării Cuvântului în întreaga existență.

În acest context, *λόγοι* dobândesc o semnificație dinamică: ei nu sunt realități statice, ci expresii ale energiei creatoare și proniatoare a lui Dumnezeu, înrădăcinate în voința Sa liberă și iubitoare. Fiecare logos particular constituie o intenție divină unică, o rațiune de a fi (*ratio essendi*) care conferă fiecărei făpturi locul și sensul său în economia creației.

31 Pr. dr. Constantin Coman, *Erminia Dubului*, Editura Bizantină, București, 2002, p. 177.

32 *Ibidem*.

Totodată, acești *λόγοι* nu sunt autonomi, ci își află unitatea și plenitudinea în Logosul suprem, Hristos, în Care toate se recapitulează și prin Care toate dobândesc acces la propria lor împlinire ontologică și spirituală. Întruparea, prin urmare, nu este un eveniment istoric izolat, ci expresia supremă și finalitatea eternă a planului divin revelat prin *λόγοι*.³³

Doctrina Logosului, așa cum este formulată în Ambigua, reprezintă răspunsul teologic definitiv al Sfântului Maxim la origenism, înlocuind concepția despre pre existența statică a sufletelor cu o antropologie și o cosmologie dinamice, întemeiate pe acțiunea providențială a Logosului întrupat. Sfântul Maxim, inspirându-se din structura teandrică a teologiei dionisiene, dezvoltă o viziune în care *λόγοι* sunt expresii ale voinței divine îndreptate către comuniunea cu Dumnezeu, nu simple forme speculative ale cunoașterii.³⁴

Prin urmare, în teologia maximiană, *λόγοι* nu doar explică structura internă a cosmosului, ci revelează și *σκοπός*-ul său – scopul final al întregii existențe. Ei indică direcția teleologică a creației, orientată integral spre Hristos, care este rațiunea supremă (*Logos tou Theou*) și temelii tuturor *λόγοι*-lor. În acest cadru, ființa umană ocupă o poziție privilegiată. Ea este, în același timp, sinteza și mediul de întâlnire al tuturor *λόγοι*-lor creației, chemată să realizeze, în plan personal și cosmic, unirea dintre lumea creată și Dumnezeu. Omul este, pentru Sfântul Maxim, microcosmosul în care se concentrează întreaga iconomie divină, iar prin îndumnezeirea sa liber consimțită, el devine co-lucrător la actualizarea universală a tainei Întrupării.

Astfel, doctrina *λόγοι*-lor, în interpretarea maximiană, transcende statutul unei simple speculații metafizice și se transformă într-o teologie a istoriei mântuirii și a îndumnezeirii creației. *Λόγοι* exprimă ordinea voințială a universului, iar *Ἐνσωμάτωσις*-ul reprezintă plenitudinea acestei ordini în planul divin. Întreaga realitate creată se dezvăluie ca un vast orizont hristologic, în care Dumnezeu, prin Logosul Său, se face prezent „în toate și prin toate”, atrăgând lumea întreagă spre unificarea în Sine. În consecință, cosmologia Sfântului Maxim se definește, în ultimă instanță, ca o teologie a prezenței divine imanente și transcendente, în care întreaga creație este o teofanie a voinței raționale a lui Dumnezeu, iar istoria lumii de-

33 Prof S.L. Epifanovici, *Sfântul Maxim Mărturisitorul și Teologia Bizantină. Studiu Teologic*, Editura Evanghelistos, 2009, p. 162

34 *Ibidem*.

vine procesul teandric al realizării progresive a tainei *Ἐνσωμάτωσις*-ului universal.³⁵

Concluzii

Teologia Sfântului Maxim Mărturisorul se conturează ca una dintre cele mai complexe și coerente sinteze ale gândirii creștine din Antichitate, unind într-un edificiu conceptual unitar dimensiunea hristologică, cosmologică și antropologică a revelației. Analiza doctrinei maximiene despre natura umană, creată după chipul lui Dumnezeu, relevă o teologie a comuniunii și a participării, întemeiată pe relația indestructibilă dintre Creator și creație, dintre Logosul divin și raționalitatea lumii. Omul, ca microcosmos și mediator între ordinea creată și cea divină, își împlinește vocația ontologică prin îndumnezeire (*theosis*), adică prin participarea reală la energiile necreate ale lui Dumnezeu, fără alterarea propriei naturi.

În centrul întregii construcții teologice se află taina Întrupării, pe care Sfântul Maxim o înțelege nu doar ca eveniment istoric al mântuirii, ci ca principiu etern al ordinii cosmice și fundament ontologic al existenței. Întruparea Logosului devine, astfel, paradigma universală a unirii dintre divin și uman, dintre transcendență și imanență, dintre Ființă și existență. Prin această perspectivă, Hristos-Logosul³⁶ nu este numai Mântuitorul lumii, ci și sensul ei ultim, rațiunea ei de a fi (*ratio essendi*) și de a se împlini (*ratio finalis*).

Conceptul de perihoreză, introdus și dezvoltat de Sfântul Maxim într-un cadru sistematic, exprimă dinamica acestei comuniuni teandrice: o interpenetrare reciprocă și deplină între cele două firi ale lui Hristos — divină și umană — care se păstrează distincte, dar unite într-o armonie perfectă. Această categorie teologică transcende simpla formulare dogmatică, devenind expresia unei realități vii: perihoreza devine icoana raportului dintre Dumnezeu și creație, dintre har și libertate, dintre transcenderea divină și deschiderea omului spre comuniune. Într-un sens mai adânc, perihoreza reprezintă principiul ontologic al participării, fundamentul prin care întreaga realitate creată poate comunica și participa la viața dumnezeiască.

35 *Ibidem*.

36 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Logosul și înțelepciunea", în *Studii de istorie a filosofiei universale*, Alexandru Boboc, N.I.Mariș (eds.), XIII, Editura Academiei Române, București, 2005, pp. 295-324.

În gândirea maximiană, teandria nu desemnează doar un eveniment unic al unirii firii divine și umane în Hristos, ci paradigma ontologică prin care întreaga creație este chemată la comuniune și transfigurare. Libertatea persoanei umane, în această viziune, nu se reduce la autonomia voinței, ci se revelează ca participare sinergică la lucrarea divină, ca răspuns liber la inițiativa harului. În Hristos, omul descoperă adevărata dimensiune a libertății sale: nu libertatea de a se separa, ci libertatea de a iubi, de a se dărui și de a-și împlini ființa în comuniune. Astfel, taina omului se luminează în taina lui Dumnezeu-Omul, unde raționile (logoi) firii umane se unesc cu Logosul veșnic, restabilind armonia dintre cosmos, libertate și destinul îndumnezeirii.

Prin urmare, antropologia hristologică a Sfântului Maxim Mărturisorul revelează libertatea umană ca loc al epifaniei divine, ca taină a unei chemări reciproce între Creator și creatură. În lumina Logosului, omul nu este doar o ființă rațională, ci o ipostază a comuniunii, un spațiu în care se împlinește întâlnirea dintre veșnicie și timp. Întruparea nu anulează libertatea, ci o desăvârșește, orientând-o spre scopul său ultim — unirea liberă cu Dumnezeu prin iubire și participare. Astfel, în viziunea maximiană, taina omului devine expresia vie a unei teandrii universale, în care întreaga creație este chemată să-și descopere sensul în Hristos, Logosul și centrul ei ontologic.

Bibliografie:

- * BUONTEMPO, Giovanni, *La parola divina incircoscivibile - Un tentativo di ripensare le Quaestiones ad Thalassium di Massimo il Confessore*, Editura Nerbini Edizioni, 2021.
- * COMAN, Pr. dr. Constantin, *Erminia Duhului*, Editura Bizantină, București, 2002.
- * EPIFANOVICI, Prof S.L., *Sf Maxim Marturisorul Si Teologia Bizantina*. Studiu Teologic, Editura Evanghelistos, 2009.
- * LARCHET, J.-C., *Sfântul Maxim Mărturisorul. O introducere*, Editura Doxologia, Iași, 2013.
- * LARCHET, Jean-Claude, *Saint Maximus the Confessor, a mediator between East and West*, Editura Doxologia, 2020.
- * LARS, Thunberg, *Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisorul. Microcosmos și mediator*, Editura Sophia, 2005.

- ✦ LOUTH, Andrew, *Maximus the Confessor*, Editura Taylor & Francis Ltd, 1996.
- ✦ PHILLIPPE, Marie–Dominique, *Despre iubire*, Editura Paideia, București, 2011.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Logosul și înțelepciunea”, în *Studii de istorie a filosofiei universale*, Alexandru Boboc, N.I.Mariș (eds.), XIII, Editura Academiei Române, București, 2005, pp. 295-324.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.
- ✦ SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, “Ambigua”, P.S.B., 80, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1983, p. 45.
- ✦ SIMONOPETRITUL EMILIANOS, *Talcuire la Sfântul Maxim Marturisitorul. Capete despre dragoste*, Editura Sfantului Nectarie, 2017.
- ✦ TOLLEFSEN, Torstein, *Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor*, Editura Oxford University Press, 2008.

Webografie:

- ✦ <https://doxologia.ro/lumea-intreaga-este-chemata-la-indumnezeire>
10.09.2025, ora 14:00.